

(GTX - Desconhecido)

PUBLICAÇÕES DIGITAIS E QUESTÕES RACIAIS: ANÁLISE DE E-BOOKS DA EDITORA DA FURG NO PERÍODO DE 2020 - 2024

Murilo Borges (UFRG)
Dra. Fabiane Pianowski (UFRG)

RESUMO

A crescente demanda por conteúdos sobre questões raciais impulsiona a necessidade de representatividade no meio editorial, acadêmico e principalmente no digital. Esta análise investiga a produção de e-books sobre questões raciais e/ou de autores/as negros/as publicados pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, entre 2020 e 2024. O objetivo é analisar a representatividade de autores/as negros/as, a diversidade temática e o possível impacto na formação acadêmica dessas obras. A metodologia combina análise quantitativa da produção com análise qualitativa dos conteúdos. Os resultados iniciais indicam que publicações com essa temática ainda representam uma pequena parcela do total publicado. Considera-se fundamental expandir essa produção para fortalecer o debate acadêmico e promover maior inclusão e diversidade nas publicações universitárias.

Palavras-chave: Representatividade; Comunicação visual; Editora universitária; E-books.

ABSTRACT

The growing demand for content on racial issues drives the need for representation in the publishing, academic and especially digital world. This analysis investigates the production of e-books on racial issues and/or by black authors published by Editora da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, between 2020 and 2024. The aim is to analyze the representativeness of black authors, the thematic diversity and the possible impact on academic training of these works. The methodology combines quantitative analysis of production with qualitative analysis of content. The initial results indicate that publications with this theme still represent a small proportion of the total published. It is considered essential to expand this production in order to strengthen the academic debate and promote greater inclusion and diversity in university publications.

Keywords: Representativeness; Visual communication; University press; E-books.

INTRODUÇÃO

As publicações digitais têm assumido um papel cada vez mais relevante na democratização do acesso ao conhecimento. Entre os temas emergentes nesse campo, a questão racial ganha destaque como eixo de resistência, visibilidade e valorização das identidades negras na produção científica. No contexto brasileiro, onde o racismo estrutural permeia os sistemas de ensino e

comunicação, torna-se urgente compreender o papel das editoras universitárias na promoção de uma literatura mais diversa e inclusiva.

Além disso, é importante considerar o impacto das tecnologias digitais como ferramentas de resistência e disseminação de narrativas contra-hegemônicas. Nesse sentido, a literatura digital sobre questões raciais representa não apenas uma resposta à escassez de representatividade, mas também uma oportunidade de reinscrever vozes silenciadas no espaço acadêmico. A emergência dessas vozes desafia práticas editoriais excludentes e propõe uma reconfiguração do que é considerado produção legítima de conhecimento.

Este trabalho tem como objetivo analisar as publicações digitais da Editora da Universidade Federal do Rio Grande (EDGRAF-FURG) entre os anos de 2020 e 2024, buscando identificar a presença de autores/as negros/as e o tratamento dado a temáticas raciais. Parte-se da seguinte pergunta: *Como a editora universitária tem contribuído para a disseminação do conhecimento racial no formato digital?* Cabe destacar que a coautora dessa análise, atualmente exerce a função de coordenadora da EDGRAF, o que possibilita uma perspectiva interna sobre os desafios e potenciais desse espaço editorial.

A análise combina elementos quantitativos e qualitativos, com atenção também à comunicação visual dos e-books, especialmente em relação às capas. Considera-se que o fomento de uma literatura antirracista em ambientes universitários não apenas amplia o acesso ao conhecimento, mas fortalece a formação cidadã crítica e o compromisso institucional com a equidade racial.

REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa fundamenta-se no conceito de **Letramento Racial Crítico**, introduzido no Brasil por Ferreira (2014), e desenvolvido como um dos pilares da **Teoria Racial Crítica**. Segundo a autora, esse letramento implica refletir sobre como raça e racismo moldam as relações sociais, e impactam diretamente na construção das identidades. Para Ferreira (2015), trata-se de compreender como essas questões atravessam nosso cotidiano e moldam nossas experiências

sociais e educacionais.

Letramento racial crítico é uma corrente dos letramentos que se propõe a estudar e entender como as relações de poder são engendradas para modelar as identidades de raça e como essas identidades atuam no seio das sociedades. (PEREIRA; LACERDA, 2019, p. 95)

Ao trazermos esse referencial para o campo editorial, evidencia-se a urgência de repensar quem publica, o que se publica e como essas publicações dialogam com uma agenda antirracista.

Além disso, a pesquisa considera a importância da **comunicação visual no contexto editorial**, compreendendo-a como parte das estratégias de representação e disseminação de discursos raciais, especialmente por meio do design gráfico das capas dos e-books. Pois Caldas (2009), destaca o papel do design na mediação entre texto e leitor:

Na construção de um discurso para uma capa de livro, a seleção dos signos, cores, imagens, textos, títulos e logomarcas será responsável pelo sucesso ou fracasso na comunicação. (CALDAS, 2009, p. 41)

METODOLOGIA

A metodologia adotada possui caráter **misto** – qualitativo e quantitativo. Inicialmente, realizou-se um levantamento das publicações digitais disponíveis no Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande¹ entre 2020 e 2024. A pesquisa foi feita com base em palavras-chave como “raça”, “racismo”, “diversidade” e “autores negros”.

Em seguida, os e-books com conteúdos diretamente relacionados às questões raciais foram submetidos a uma análise de conteúdo e uma análise visual de suas capas, observando-se aspectos como paleta de cores, tipografia, imagens e layout, buscando compreender os elementos gráficos como recursos simbólicos de construção de sentido. A proposta foi verificar de que forma os elementos visuais reforçam ou neutralizam a mensagem dos textos, legitimando ou marginalizando

¹ O Repositório Institucional da FURG pode ser acessado em: <https://repositorio.furg.br/>

determinados discursos.

Assim, a metodologia foi pensada para articular conteúdo e forma, discurso e design, oferecendo uma leitura crítica integrada dos e-books.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da produção editorial da EDGRAF-FURG entre os anos de 2020 e 2024 revelou um cenário de baixa presença de temáticas raciais na publicação de e-books. Até o momento, foram identificados cerca de **6 e-books com abordagem direta sobre questões raciais**, o que representa uma média de **aproximadamente 7%** do total da produção editorial no período analisado.

Essa proporção evidencia a necessidade de ampliar a presença de autores/as negros/as e de temáticas relacionadas à população negra no espaço editorial universitário. Ainda que os materiais localizados apresentem **diversidade temática**, incluindo áreas como **literatura afro-brasileira, saúde coletiva, violência racial e relações étnico-raciais**, seu número permanece reduzido frente ao total de publicações no período estudado: 79 e-books.

As obras identificadas contribuem para o fortalecimento do debate acadêmico sobre a questão racial. No entanto, a **quantidade limitada** dessas publicações indica que o espaço para uma produção antirracista ainda está em construção dentro da universidade. Esse dado dialoga com o que Ferreira (2015) aponta sobre a necessidade de um *letramento racial crítico*, que envolva toda a comunidade acadêmica na compreensão do racismo como estrutura social.

No que pertence à análise visual, observou-se que as capas dos e-books apresentam um padrão de **sobriedade**: paletas de cores escuras, ausência de imagens e uso de tipografias formais. Embora essa escolha transmita um caráter de seriedade acadêmica, pode também limitar o apelo visual das obras. A comunicação gráfica dos materiais tem um papel fundamental para chamar a atenção dos leitores e, ao mesmo tempo, reforçar **simbolicamente os conteúdos antirracistas**.

Segundo Caldas (2009), os elementos visuais de uma capa – como cores, tipografia e imagens – são recursos semióticos fundamentais que influenciam na forma como o conteúdo da

obra é percebido pelo leitor, interferindo diretamente na sua recepção simbólica. Esse aspecto reforça a importância de pensar a **estética editorial como parte integrante da política de comunicação acadêmica antirracista**.

Além disso, é fundamental destacar que a **ausência de políticas institucionais específicas voltadas à publicação de autores/as negros/as** pode representar um bloqueio. Algumas iniciativas como chamadas específicas, editais com ações afirmativas e parcerias com coletivos negros acadêmicos poderiam impulsionar significativamente essa produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que, embora existam esforços pontuais da EDGRAF-FURG na publicação de obras com enfoque racial, ainda há **um longo caminho para consolidar uma política editorial inclusiva, diversa e comprometida com o antirracismo**. O pequeno número de e-books com temática racial entre 2020 e 2024 mostra uma brecha que precisa ser enfrentada com seriedade e compromisso institucional.

Cabe destacar que a presença de autorias negras nem sempre coincide ou deve coincidir com a centralidade da temática racial. Em alguns casos, autores/as negros/as abordam temas diversos que não se enquadram necessariamente no escopo de "questões raciais", o que amplia a discussão sobre representatividade: não se trata apenas de abordar raça, mas de garantir a pluralidade de experiências negras no universo editorial. Essa distinção é fundamental para evitar uma visão reducionista ou essencialista da produção intelectual negra.

A literatura digital, sobretudo em ambiente universitário, possui um grande potencial para **ampliar o acesso à produção de conhecimento e fomentar o letramento racial crítico** entre estudantes, docentes e comunidade em geral. Para isso, é necessário que as editoras universitárias compreendam seu papel não apenas como produtoras de conteúdo técnico-científico, mas como **agentes políticos** que contribuem para a transformação da sociedade.

Diante das **Leis 10.639/2003 e 11.645/2008**, que instituem a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no país, torna-se ainda mais urgente ampliar a oferta

de materiais didáticos e acadêmicos com essa abordagem. A universidade pública, como espaço formador de sujeitos críticos, precisa assumir essa pauta como uma **missão ética e pedagógica**.

Esta análise buscou contribuir para o reconhecimento da importância da **produção editorial racialmente representativa** como parte da luta por justiça social e reparação histórica, fortalecendo o papel das editoras universitárias como aliadas no combate ao racismo estrutural.

Recomenda-se que futuras pesquisas possam realizar um mapeamento comparativo com outras editoras universitárias brasileiras, a fim de compreender se os dados encontrados na EDGRAF-FURG refletem uma tendência mais ampla ou se configuram como um caso específico. Além disso, é necessário promover ações contínuas de formação de equipes editoriais, com foco na sensibilização e no letramento racial crítico, fortalecendo o compromisso institucional com a equidade. Só assim será possível consolidar uma política editorial verdadeiramente inclusiva e transformadora.

REFERÊNCIAS

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

CALDAS, Sérgio. *Gabriela baiana de todas as cores: as imagens das capas e suas influências culturais*. Salvador: EDUFBA, 2009.

FERREIRA, Aparecida de Jesus. *Letramento racial crítico através de narrativas autobiográficas: com atividade reflexivas*. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2015.

FERREIRA, A. de J. Teoria Racial Crítica e Letramento Racial Crítico: Narrativas e Contranarrativas de Identidade Racial de Professores de Línguas. *Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) - ABPN*, Curitiba, v. 6, p. 236 - 263, 2014.

ROSÁRIO, Fernanda. Editoras independentes aceleram o crescimento de publicações de pessoas negras. *Alma Preta*. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/literatura/editoras->

independentes-aceleram-o-crescimento-de-publicacoes-de-pessoas-negras/. Acesso em: 15 ago. 2024.

Como citar este texto:

BORGES, Murilo; PIANOWSKI, Fabiane. Publicações Digitais e Questões Raciais: análise de e-books da editora da FURG no período de 2020 - 2024. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-7.